

ENFIM, SOMBRA! JUSTIÇA SEJA FEITA À VIDRAÇA DO PALÁCIO

ANA CAROLINA DOS SANTOS PELLEGRINI

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutoranda em Arquitetura (PROPAR-UFRGS)
Professor, FAU-FEEVALE

Monumento e cidade

O presente trabalho parte de uma abordagem da monumentalidade que combinou dois pontos de vista: tangível e intangível. O estudo “Enfim, sombra! Justiça seja feita à vidraça do palácio” é fruto da dissertação de mestrado “Monumento e cidade: construções sociais”, que foi apresentada em janeiro de 2002 ao Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e trata do monumento como resultado de um processo de atribuição de valor por parte da sociedade.

O cenário daquele estudo foi a Praça Marechal Deodoro - Praça da Matriz - na cidade de Porto Alegre. A escolha deu-se em função de o lugar ser historicamente reconhecido como palco de manifestações culturais, políticas e religiosas, além de tradicionalmente figurar como ponto de encontro da população porto-alegrense, o que o torna especialmente dotado de significados. A praça abriga parte do centro histórico da cidade, onde se encontram edificações institucionalmente representativas, como a sede do governo do estado – o Palácio Piratini, a Catedral Metropolitana, o Theatro São Pedro, o Palácio Farroupilha e o Palácio da Justiça.

Vista aérea da Praça da Matriz. Fotografado por Tiago Holzmann na exposição Porto Alegre Vista do Céu, de autoria do fotógrafo Henrique Amaral

Vista das fachadas sul e leste do Palácio da Justiça. À esquerda, parte da fachada do Theatro São Pedro. Imagem dos anos 1970.
(www.tj.rs.gov.br/institu/palacio.htm)

Esta última edificação, o Palácio da Justiça, é o foco deste trabalho. O prédio, que se ergue entre o conjunto neoclássico da praça, foi fruto de Concurso Público promovido em 1952, o qual teve como vencedores a dupla de autores Carlos Maximiliano Fayet e Luís Fernando Corona. Concebido segundo os ditames do Movimento Moderno, o edifício se consolidou como marco desta dou-

trina no estado do Rio Grande do Sul, visto que prefaciava – ainda que tardiamente – um novo capítulo da arquitetura gaúcha. Diante da comunidade de arquitetos, o prédio, evidentemente, assumia caráter monumental. Interessava saber, entretanto, se a população leiga - que é a razão de ser do trabalho do arquiteto - também o atribuía tamanho significado, a ponto de percebê-lo como monumento e, por conseguinte, dotado de valor que lhe conferisse *status* de patrimônio.

Enfim, sombra!

Cinqüenta anos se passaram entre o projeto do palácio em questão e a apresentação da dissertação de mestrado que o tomou como objeto de pesquisa. Daquela data até o presente momento vão-se apenas quatro anos. Neste breve intervalo temporal, houve importantes mudanças do panorama delineado pelo estudo outrora desenvolvido. E são estas novidades que este trabalho pretende contar.

Antes das boas novas, entretanto, é importante apresentar a cena superada.

Construções sociais – o usuário

À época do estudo desenvolvido para a dissertação de mestrado anteriormente referida, a fim de contemplar o caráter subjetivo do trabalho, foi empregada metodologia de pesquisa qualitativa, a qual possibilitou complementar a visão técnica e especializada do problema, agregando novos critérios de valor a patrimônios já reconhecidos, baseados na visão do cidadão comum sobre sua cidade. Esta forma de investigação da realidade parte do princípio fundamental de que os homens percebem o meio onde vivem de várias formas, as quais se modificam segundo o grupo social no qual estão inseridos. É em função de seus hábitos, de seus interesses e de suas características culturais que os indivíduos lançam o olhar sobre o ambiente e atribuem valor a seus diferentes componentes.

O caminho encontrado para que a construção da metodologia se adequasse a tais variações perceptivas foi o de combinar a coleta de dados secundários (pesquisa bibliográfica) ao trabalho de campo (entrevistas não-diretivas e aplicação de mapas mentais), o que permitiu uma ampla abrangência do problema, contemplando diferentes agentes do espaço urbano.

Mesmo antes do processo de elaboração da dissertação propriamente dita, como é usual, as monografias realizadas para o cumprimento das disciplinas do curso de mestrado procuraram versar sobre o tema a ser tratado no trabalho final. Um destes estudos intitulou-se “Desempenho Climático do Palácio da Justiça: uma avaliação do usuário” e procurou investigar a excelência arquitetônica do prédio quanto às condições de conforto ambiental, a partir de entrevistas com os próprios usuários.

Os resultados apontaram para uma insatisfação generalizada. Os trabalhadores sediados junto à fachada oeste do edifício - o qual se configura como uma barra orientada longitudinalmente, no sentido norte-sul - eram os mais prejudicados, visto que, em virtude da ausência de proteção solar externa à ampla fachada de vidro, o calor e a iluminação – principalmente no período da tarde – eram excessivos.

Vista interna de janela da fachada oeste ao entardecer. Foto da autora.

Vista da excessiva incidência solar na sala de odontologia, que fica voltada para orientação oeste. Foto da autora.

A empena leste, apesar de também não apresentar nenhum sistema de proteção solar, tinha a incidência luminosa relativamente controlada graças à própria orientação e às altas edificações vizinhas, o que já não acontecia do outro lado, que é voltado para o Theatro São Pedro, edificação relativamente baixa e suficientemente distante para evitar o desejado sombreamento da empena oeste do palácio.

As imagens ilustram a falta de cuidado na tentativa de amenizar o calor das salas voltadas para a fachada oeste a partir da colocação de aparelhos de ar-condicionado. Foto da autora.

As marcas indicam os aparelhos de ar-condicionado prejudicando esteticamente a fachada oeste. Foto da autora.

As salas localizadas na fachada oeste padeciam em função do excesso de calor e de luminosidade. O problema era ainda agravado nas salas menores, nas quais o plano de trabalho situava-se próximo à janela. Quando entardecia, o sol baixo tornava as cortinas e persianas imprescindíveis, o que forçava a utilização de iluminação artificial, a qual, somada ao ar-condicionado e luz artificial durante todas as épocas do ano, praticamente durante todo o dia, evidentemente, implicava gasto exagerado com energia elétrica. O condicionamento artificial do ar provocava, ainda, problemas de natureza estética para o interior e exterior do prédio, visto que os aparelhos eram dispostos de forma desorganizada, mal-adaptados, numa tentativa grosseira de contornar o problema do conforto térmico.

A transparência do pano de vidro, tão característica da arquitetura moderna, entretanto, não se apresentava aos cidadãos porto-alegrenses da forma como Fayet e Corona haviam planejado. A sombra, da qual tanto carecia a empena ocidental, estava prevista em projeto, que dotava a referida fachada de *brises* verticais móveis, os quais, por motivo de economia, não foram colocados. É importante também observar que a proteção solar não foi o único elemento do projeto a ser suprimido na execução do edifício. Junto com ela, dois murais previstos para ornamentar o coroamento do prédio nas fachadas leste e oeste e a escultura da deusa Themis, que repousaria sobre a face sul, de frente para a Praça da Matriz.

Construções sociais – o observador

Tomando como ponto de partida o papel do cidadão comum na construção da “imagem da cidade” (LYNCH, 1997) e de seus monumentos, o trabalho final apresentado com requisito para a conclusão do curso de mestrado visava, por sua vez, a identificar e a analisar as convergências e incompatibilidades entre a percepção do ambiente segundo os olhos do leigo e a apreensão da paisagem na visão do especialista, representado pela figura do arquiteto. A discussão passou, principalmente, pela divergência acerca dos critérios de excelência formal, procurando identificar as razões para os importantes contrastes entre o padrão estético aceito e desejado pela população, e o recomendado pela academia.

Cabe enfatizar que o estudo sobre o Palácio da Justiça não partiu do pressuposto de sua monumentalidade, mas sim, se propôs a investigar tal hipótese. Portanto, diante das indicações bibliográficas que apontavam para a alta relevância da edificação frente à comunidade de arquitetos, partiu-se para a verificação da percepção da população leiga sobre o prédio, sem prescindir da consulta direta ao grupo dos especialistas, a fim de confirmar o que a pesquisa secundária apontava. Desta forma, foram estabelecidos, *a priori*, dois grandes grupos de observadores a serem consultados: os “especialistas” e os “leigos”.

Foram definidas, para aquela pesquisa, duas estratégias de consulta à população, as quais compreenderam os seguintes instrumentos de investigação: o mapa mental e a grade para reconhe-

cimento e identificação de edificações da Praça da Matriz, este último aplicado apenas ao grupo dos leigos.

O mapa mental consiste no desenho de determinado lugar solicitado pelo entrevistador, a fim de que, a partir da representação gráfica do local, possam ser destacados os elementos relevantes da paisagem. Neste caso, o objetivo era desenhar a Praça da Matriz e suas edificações lindeiras, a fim de verificar se o Palácio da Justiça apareceria com destaque nos mapas, o que indicaria a atribuição de valor à edificação por parte do entrevistado.

O outro instrumento de pesquisa empregado foi a “grade para reconhecimento e identificação de edificações da Praça da Matriz”. Esta consulta consistiu na identificação de seis edificações (todas localizadas na Praça da Matriz) representadas em fotografias e agrupadas aleatoriamente num cartão tamanho A4. Os prédios escolhidos foram, respectivamente: Palácio Piratini, Solar Palmeiro, Catedral, Palácio da Justiça, Theatro São Pedro e Assembléia Legislativa.

Além da identificação dos prédios, era solicitado ao consultado que apontasse o exemplar de sua preferência e qual a razão para que fosse o escolhido. Tal procedimento foi fundamental para a compreensão dos critérios de apreensão da imagem da cidade daquele grupo pesquisado.

À coleta de dados em campo, seguiu-se a tabulação das informações. Para o estudo, entretanto, mais importante do que tabular os resultados, foi pinçar os elementos novos e subjetivos de cada consulta e, através da totalidade da pesquisa, traçar um perfil da forma sob a qual se apresenta o Palácio da Justiça no imaginário dos habitantes da cidade.

Os dados primários confirmaram o que já se intuía desde o início da pesquisa. A população leiga desconhecia o Palácio da Justiça como referencial urbano. Ainda que a pesquisa de campo tenha sido aplicada a um universo limitado de entrevistados, os depoimentos e desenhos recorrentes permitiram a conclusão de que o prédio não figurava como importante objeto de orientabilidade ou memorabilidade para os porto-alegrenses consultados.

Enquanto que, no grupo dos arquitetos, a grande maioria dos entrevistados desenhou e atribuiu evidente importância à edificação em questão, no grupo dos leigos, o prédio dificilmente aparecia, e as posições de destaque ficavam ocupadas pela Catedral Metropolitana e pelo Theatro São Pedro.

Algumas vezes, o desenho era cuidadosamente elaborado e nele estavam representadas todas as edificações da praça, exceto o Palácio da Justiça, o que evidencia clara falta de identificação entre o entrevistado e a edificação.

As exceções estão no sub-grupo do “judiciário”, o qual se formou naturalmente, na medida em que o trabalho se desenvolvia. Este grupo, destacado do universo de informantes leigos, era formado pelos entrevistados que apresentavam algum episódio importante de sua história pessoal que os relacionasse ao prédio – funcionários do Tribunal de Justiça, advogados, desembargadores, por exemplo.

Mapa mental do grupo dos arquitetos. O Palácio da Justiça aparece centralizado, sobre o eixo principal da praça. É evidente a intenção de destacá-lo no desenho.

Mapa mental do grupo dos arquitetos. Evidente ênfase para o Palácio da Justiça, à direita (que neste caso foi o primeiro elemento a ser desenhado).

Mapa mental do grupo dos leigos. O Palácio da Justiça é representado por um polígono em branco, enquanto nas demais edificações o desenho é mais detalhado.

Mapa mental do grupo dos leigos. Note-se que, apesar da riqueza de detalhes do desenho, o Prédio do Tribunal não é nem mesmo mencionado.

Mapa mental elaborado por um informante do subgrupo "judiciário". Note-se a exagerada proporção do Tribunal em relação aos demais elementos do mapa.

Mapa do grupo "judiciário". O Tribunal divide importância com a Catedral e, sua representação invoca o *pilotis* ou imagem de um templo clássico.

Quanto à consulta a partir da grade de imagens, aplicada a informantes diferentes dos que desenharam os mapas mentais, apenas 21% dos entrevistados reconheceu a fotografia do Palácio da Justiça, enquanto que praticamente 70% deles identificaram rapidamente a Catedral Metropolitana, o Theatro São Pedro e a Assembléia Legislativa.

Quando perguntados sobre qual das imagens preferiam, 40% dos entrevistados escolheram o Theatro São Pedro, enquanto que o Palácio da Justiça não foi mencionado por nenhum dos consultados, além de, juntamente com o Palácio Farroupilha (outra edificação concebida segundo os preceitos modernistas), ter recebido duras críticas dos informantes.

Interessante observar que não fazia parte da pesquisa a pergunta sobre qual o prédio menos agradava o informante; no entanto, vários entrevistados fizeram questão de manifestar espontaneamente sua opinião negativa sobre os edifícios modernistas.

Adjetivos como “impessoal”, “frio”, “pouco criativo”, “sério” foram conferidos ao Tribunal. Alguns, exaltados, classificavam o prédio de “gaiola”, “caixão”, “caixote”, etc. A crítica mais freqüente se referia à falta de calor humano inspirada pela edificação. Analisando as entrevistas, chega-se à conclusão de que este recorrentemente mencionado “calor humano” residia justamente nos ornamentos dos prédios mais antigos, na própria história acumulada e construída em tais edificações, como a Catedral e o Theatro São Pedro, que, segundo os entrevistados, “possui detalhes requintados” e “reflete a arquitetura de uma época”.

O que faltou para que o Palácio da Justiça atingisse o reconhecimento monumental que mereceram seus vizinhos da Praça da Matriz, como o Theatro São Pedro, a Catedral, o Palácio Piratini e, em menor grau, o Palácio Farroupilha? Analisemos:

Se dependesse apenas do programa, a monumentalidade estaria assegurada, visto que se tratava da sede estadual do Poder Judiciário, um edifício público, institucional e representativo; sem dúvida, o uso abrigado era especial, associado a prestígio e dignidade, alusivo à coisa pública. Portanto, seria de se esperar que, enquanto sede gaúcha de um dos três poderes do Estado, o palácio despertasse o interesse da população e passasse a figurar na imagem mental dos porto-alegrenses.

As características formais da edificação indicavam, também, o caminho do monumental. O partido monolítico, as formas puras, os elementos especiais do programa (como o cartório de casamentos ou o Tribunal do Júri), somados à grandiosidade e austeridade do *pilotis* que sustenta o corpo do edifício são de reconhecidos valor e excelência acadêmica, condizentes com os caminhos trilhados pela Escola Carioca, desde os primórdios da Arquitetura Moderna Brasileira.

Quanto à localização, mais um fator que contribuiria para a monumentalidade do Palácio da Justiça. A implantação na Praça da Matriz, exemplo gaúcho de Praça dos Três Poderes, enseja que o projeto se valha da nobreza e do simbolismo do espaço cívico consagrado, o que poderia alavancar seu caráter de monumento. Dificilmente se encontraria melhor endereço para um prédio mo-

numental na cidade de Porto Alegre naquela ocasião – ou até mesmo nos dias atuais. Além de ser o lugar de importantes repartições públicas do estado, a praça tradicionalmente tem sido palco de manifestações políticas, reivindicações, etc., o que caracteriza um espaço eminentemente apropriado pela população.

O prédio contava com outro fator fundamental para a monumentalidade: o contraste. Diante de um conjunto de edificações neoclássicas, ornamentadas, o Palácio da Justiça surge com sua forma pura, aproveitando o gabarito que lhe foi concedido – mais alto de que os das edificações do entorno. Incontestavelmente, a pureza volumétrica do edifício e sua altura contrastavam com as demais construções da praça, principalmente com as formas do Theatro São Pedro, que se ergue ao lado.

Quanto ao sistema estrutural empregado, um diferencial que, à época do projeto, 1952, ou mesmo da inauguração, 1968, aproximava mais ainda da monumentalidade este exemplar arquitetônico: a vanguarda tecnológica, o concreto armado, o qual possibilitava a planta livre, naquela data, privilégio de poucos edifícios porto-alegrenses.

Diante de tantos fatores que poderiam haver lhe conferido a condição de monumento e a relevância na imagem da cidade de Porto Alegre, como se explica a ineficiência monumental do Palácio da Justiça verificada pelo estudo finalizado em 2002? Tomando as questões anteriores, item a item, é possível esboçar as primeiras conclusões a esse respeito.

Sem dúvida, a função abrigada pelo prédio era nobre. Entretanto, o que o trabalho analisou foi a percepção dos habitantes da cidade sobre o prédio nos idos do ano 2000, data em que o Tribunal já ocupava nova sede, mesmo que algumas poucas funções administrativas permanecessem à praça. A mudança do Tribunal para outro local, a Avenida Borges de Medeiros, entretanto, não justifica, por si só, a falta de eficiência simbólica do Palácio da Justiça, conforme se verificou nas entrevistas – até porque a edificação vinha sofrendo processo de restauração e abrigava, também, o Projeto Memória do Tribunal de Justiça. Muitas vezes, a função já, há muito, abandonou o prédio ou o lugar, o que não impede de continuar sendo referenciado e lembrado segundo a atividade outrora abrigada. Que melhor exemplo do que a própria “Praça da Matriz”? À praça, ergue-se agora a Catedral Metropolitana, mas o apelido se manteve e, diga-se de passagem, obscurece o nome real – Praça Marechal Deodoro. Outros exemplos porto-alegrenses como “Rua da Praia” e “Usina do Gasômetro” servem para comprovar que, quando legitimado e incorporado pela população da cidade, o caráter simbólico de lugares e edificações geralmente sobrevive ao tempo.

Analisemos, então, a questão da excelência formal. “Caixote”, “caixão”, “gaiola” são apenas algumas das (des)qualificações pronunciadas pelos entrevistados em relação ao Palácio da Justiça. Alguns apontaram como problema “a falta de telhado” do prédio, ou a “frieza” e a “impessoalidade”. A confusão com os prédios da Faculdade de Odontologia, DAER, ou Hospital de Clínicas (todos frutos das manifestações do Movimento Moderno na capital gaúcha) sugere que as críticas emitidas a respeito do palácio se estendam, de forma geral, aos demais prédios modernistas. O

que se conclui é que, apesar da excelência acadêmica das linhas do Palácio da Justiça, reconhecida pelos especialistas, a percepção da população leiga era bem diferente. A incompatibilidade das opiniões parece perdurar ainda hoje. É comum ouvir a expressão “isso é coisa de arquiteto”, como forma de caracterizar um edifício ou espaço que fuja aos padrões estéticos acatados pela maioria da população. Pode ser que a crítica aponte para um problema sem solução: como conjugar os valores acadêmicos com as expectativas dos usuários? Esta, entretanto, é uma questão que valeria outro estudo.

Ainda quanto à forma, pode-se especular sobre o rompimento do conjunto inicial – Theatro São Pedro e Casa de Câmara ¹, que, indubitavelmente, feriu o caráter monumental do lugar. Visto que o incêndio que acometeu em 1949 o prédio da Casa de Câmara, gêmeo ao Theatro São Pedro, não o destruiu completamente, este teria sido passível de reconstrução. No entanto, à época, a ordem era modernizar e romper com o passado. Some-se a isso o vasto programa de necessidades. O resultado, um prédio com o dobro da altura do conjunto anterior, não contribuiu para a retomada do caráter monumental do lugar. Certamente, situações como essa desencadearam a predominância da atual visão patrimonial excessivamente preservacionista, como um *mea culpa* pelos erros do passado.

Em relação à localização, é preciso considerar que o contexto espacial da praça se modificou muito nos trinta anos que separaram a inauguração do prédio e a realização do estudo em questão. As diferenças fundamentais que influenciaram o caráter monumental do Palácio da Justiça residem na drástica mudança no gabarito dos edifícios do entorno. Durante a construção, eram poucos os prédios altos e, no entorno da praça, não havia se construído nenhum que pudesse competir morfológicamente com o Tribunal. Atualmente, no entanto, toda a fachada leste do palácio se volta para um “paredão” formado pelos altos edifícios da Rua Espírito Santo. Tal circunstância se traduz na perda de uma das principais características da implantação do projeto de Corona e Fayet, o contraste. “Envelopado” pelas altas edificações do entorno, o prédio já não desfruta da mesma atenção que lhe rendia a condição volumétrica de ineditismo dos tempos do projeto.

O contraste não se diluiu apenas devido à questão do aumento no gabarito dos demais prédios, mas também em virtude da renovação do entorno edificado. O Palácio da Justiça foi o primeiro a apresentar as linhas modernistas, as quais contrastavam com as fachadas neoclássicas do teatro, da Catedral e do Palácio Piratini. O que se vê agora no local é uma miscelânea de “estilos”; a fachada de vidro banalizou-se e faz parte agora do cenário no qual os prédios antigos se tornaram a exceção. O Theatro São Pedro é o que hoje desfruta da condição contrastante e usurpa grande parte da monumentalidade outrora atribuída ao Palácio da Justiça.

Há também a questão da tecnologia da construção. Se, nos idos dos anos 1950, o concreto ar-

¹ No terreno ocupado atualmente pelo Palácio da Justiça, se ergueu até 1949 o prédio da Casa de Câmara e Junta Comercial, gêmeo ao Theatro São Pedro. O conjunto emoldurava o acesso à praça, tornando o espaço ainda mais monumental. A edificação foi parcialmente destruída após um incêndio e o lote disponibilizado para a nova sede do Poder Judiciário Estadual, a qual foi objeto de concurso público, conforme mencionado no início deste texto.

mado era novidade na cidade, juntamente com as plantas e fachadas livres, em pleno século XXI, a técnica é tomada como trivial e não mais configura um diferencial daquela edificação em relação às demais; não soma, como antigamente, para a percepção do prédio como monumento.

Todas as mudanças até agora identificadas se relacionam a um mesmo fator: o tempo. Com o passar dos anos, o Palácio da Justiça foi perdendo, paulatinamente, seu caráter monumental. No entanto, a antigüidade costuma ser um atributo e não um desqualificador do monumento, como trata Aldo Rossi através de seu conceito de “permanência” – “um passado que ainda experimentamos”.

É preciso atentar, entretanto, para o fato de que, para se atingir o imaginário dos habitantes da cidade, não é suficiente a persistência física da edificação no ambiente urbano; é preciso que se preserve seu significado e, por conseguinte, sua relevância na paisagem. Se o tempo, ao invés de incrementar o caráter monumental do Palácio da Justiça, ajudou a despi-lo de tal monumentalidade, é provável que o fato se deva à carência de significado do prédio perante os porto-alegrenses.

Parece claro que esta ineficiência sîgnica verificada pelo estudo desenvolvido até 2002 deveu-se à evidente falta de integração entre edifício e espaço aberto, o que consistiu na principal razão de sua falta de legitimação como monumento. O prédio de Corona e Fayet negava ostensivamente o contexto espacial no qual está inserido. Não se constatou real interação do palácio com o ambiente da praça.

<p>Fachada norte do Palácio da Justiça. Note-se a ausência de aberturas no nível do pedestre. Foto: Marcel Trescastro.</p>	<p>A empena sul, totalmente fechada, voltada para a Praça da Matriz. Acervo da fototeca do Projeto Memória do Judiciário. TJ-RS.</p>

Os principais elementos determinantes deste isolacionismo do edifício em relação à Praça da Matriz foram as empenas cegas voltadas para o espaço aberto. Tanto a fachada norte quanto a sul não possuem aberturas, exceção feita ao rasgo que indica, na primeira, a linha de coroamento do prédio. Mais crítica se configura a situação da empena sul. O plano, sem abertura alguma, impede que se visualize a praça desde os lugares de trabalho, assim como anula a possibilidade de se perceber, da praça, alguma animação no interior do prédio, o qual se apresenta, deste lado, como

um austero muro. Nem mesmo a orientação solar (sul) justificaria tal atitude de projeto, visto que esta fachada não recebe a incidência direta de luz do sol, tratando-se da melhor hipótese para a localização de grandes aberturas.

O isolamento da via (ou vida) pública é reforçado pela conformação da base que absorve a diferença de cotas entre a frente e os fundos do terreno. Aqui a falta de fenestração se dá no nível do pedestre, afastando-o ainda mais do prédio. Tanto as laterais, quanto o fundo da edificação (que é voltado para a Rua Riachuelo), não contam com aberturas capazes de indicar alguma vida no interior do edifício. A hipótese de qualquer troca visual representativa entre interior e exterior é anulada e o pedestre transita, tanto pela Rua Riachuelo quanto pelas General Câmara ou Espírito Santo, ao longo do robusto e compacto volume nem um pouco convidativo. Já no Theatro São Pedro, esta relação se dá de maneira mais franca, visto que há, além de janelas, alguns acessos localizados nas fachadas secundárias, voltadas para a General Câmara e para a Riachuelo. A atual bilheteria é um exemplo, visto que dá pistas ao pedestre das atividades desempenhadas no interior do prédio, o que enseja maior identificação entre usuário e edificação.

A base da edificação, voltada para a Rua Riachuelo, é percebida como um paredão, o que reforça o isolamento do prédio. Foto: Marcos Almeida

Palácio da Justiça – vista do *pilotis*, fachadas sul e leste. Foto da autora.

Na fachada principal do Palácio da Justiça, voltada para a Praça da Matriz, a relação entre edifício e espaço público também deixava a desejar, determinando a desertificação do único espaço que propõe diálogo com a praça, o *pilotis*. Ao contrário de outros exemplos da arquitetura moderna brasileira, como o prédio do Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro - atual Palácio Gustavo Capanema - a área do *pilotis* não foi apropriada pela população. Não há nem mesmo trânsito de pedestres através do referido espaço. Enquanto que, no caso do Ministério, o edifício conforma o espaço aberto, animado e conectado à via pública, o *hall* aberto-coberto do Palácio da Justiça não estabelece estas relações com o esperado sucesso. Uma vez sob o *pilotis*, o usuário tem a clara impressão de já ter adentrado ao espaço pertencente ao edifício, não mais encontrando-se em local totalmente público. Como pode ser observado numa simples visita ao local, só transita sob o *pilotis* quem chega ou sai do prédio. Some-se a isto o fato de que só se acessa tal

espaço em nível pela frente do palácio. O cruzamento no sentido transversal (leste-oeste) implica a transposição da diferença de cotas entre o passeio e o *hall* através de alguns degraus presentes tanto de um lado como de outro. A possibilidade de visualizar o Theatro São Pedro em toda a sua altura do *hall* coberto do Palácio da Justiça encanta, mas se restringe aos poucos que se aventuram a transitar por ali, ou, evidentemente, aos usuários do prédio.

A diferença de nível entre o passeio público e a base que suporta o *pilotis*. Foto da autora.

Palácio da Justiça – pilotis. Ao fundo, Theatro São Pedro. Foto da autora.

Por que a falta de interação espacial entre palácio e praça foi tão determinante da ineficiência monumental do prédio?

Uma vez que se distancia do espaço público, o edifício se afasta, também, das pessoas que frequentam este espaço. Se não há interação entre o habitante da cidade e a edificação, não se estabelece uma relação de intimidade com a mesma, o que dificulta a atribuição de significado por parte do observador.

Enfim, sombra!

Cinqüenta anos depois do concurso público que trouxe a vanguarda modernista até o profundo Brasil meridional, o Palácio da Justiça era, paradoxalmente, percebido pelos especialistas como “patrimônio”.

Conforme acima mencionado, desde 1999, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem ocupado nova sede, à Av. Borges de Medeiros. Depois de anos de intervenções na edificação original a fim de adaptá-la às modificações do programa de necessidades, a demanda por mais espaço tornou-se incontornável e o Judiciário mudou-se da Praça dos Três Poderes para a Praia de Belas. No centro da cidade, permaneceram, durante algum tempo, algumas poucas atividades do Tribunal, como a presidência, o departamento médico e o Projeto Memória, até que, em 2002, vinte e cinco anos depois do falecimento de Luís Fernando Corona, o Poder Judiciário procurou o

arquiteto Carlos Maximiliano Fayet a fim de proceder obra de reforma das instalações do Palácio da Justiça.

Inventariado como patrimônio cultural de Porto Alegre e listado no Plano Diretor da cidade como “imóvel de estruturação”, o Palácio demandava cuidados e critérios especiais quanto às novas intervenções. Ainda que não fosse tombado, o prédio consistia – e consiste – em edificação de interesse patrimonial. Portanto, toda nova intervenção deve contar com a ciência e o acompanhamento das instâncias competentes em âmbito municipal.

Desde 2002, ano que marcou, também, a apresentação da dissertação de mestrado anteriormente comentada, até o ano de 2005, quando foi concluída a obra solicitada pelo Tribunal, o Palácio da Justiça passou por minucioso processo de restauração das características originais que haviam se perdido com as modificações que o tempo o tinha conferido.

Entretanto, as obras não pararam por aí. Em verdade, não foi o prédio o principal objeto da restauração, mas sim, o projeto. Explico.

<p>A fachada oeste, em fase de reforma. Parte dos <i>brises</i> já se encontra colocada, mas o mural ainda não foi fixado. Foto: Cícero Alvarez.</p>	<p>O mural e os <i>brises</i> da fachada oeste, em fase de finalização. Foto: Cícero Alvarez.</p>

Além da reorganização interna da edificação visando à recuperação da compartimentação e das características originais, houve importantes acréscimos à construção inaugurada no final da década de 1960. Os quebra-sóis de alumínio da fachada oeste, previstos em projeto por Corona e Fayet, foram finalmente executados, assim como os murais das empenas leste e oeste. O revestimento externo de pastilhas cerâmicas, que havia sido escolhido em função das restrições orçamentárias e não segundo o recomendado pelos arquitetos, foi substituído pelo granito, obedecendo a mesma lógica geométrica que organizou as fachadas desde a inauguração do prédio. Finalmente, em 2005, coroando e completando o “restauro”, a escultura de Themis passa a figurar na empena sul, a qual, assim como a representação escolhida por Fayet para a deusa da justiça, abandona as vendas e passa a enxergar a praça.

A escultura da deusa Themis sendo fixada na fachada sul do Palácio da Justiça. Foto: Cícero Alvarez.

A nova fachada do Palácio da Justiça. Foto: Cícero Alvarez.

O mural da fachada oeste tem como tema “Povo – história e cultura”. Foto: Cícero Alvarez.

O mural da fachada leste tem como tema “Terra-fauna e flora”. Foto: Cícero Alvarez.

O termo “restauração” aparece repetidas vezes no material de divulgação da recente obra, a qual foi assunto dos mais importantes jornais da capital gaúcha, fazendo com que o edifício passasse a transitar mais freqüentemente no imaginário dos habitantes da cidade, e ensejasse reflexão a respeito da questão da preservação patrimonial.

Cesare Brandi, importante teórico no campo do patrimônio cultural, afirma em sua obra “Teoria da Restauração” que deve restaurar-se apenas a matéria da obra de arte. Ora, se a obra de arte no caso em questão é a edificação modernista, não se pode categorizar o procedimento realizado como restauração, uma vez que ao objeto de interesse inicial foram acrescentadas importantes elementos arquitetônicos. O edifício não foi apenas reparado a fim de restabelecer a imagem e configuração da época de sua inauguração. Talvez o termo mais adequado neste caso fosse “refor-

ma”.² Se, por outro lado, a obra de arte aqui em foco for o projeto, de 1952 - uma vez que as obras empreendidas visaram a “completar” o edifício conforme delineado pelo projeto original - aí sim, pode-se falar em restauração, ainda que numa adaptação ou ampliação do conceito enunciado por Brandi, já que o projeto não é material, mas sim uma “proposta de solução para um específico problema de organização do entorno humano” (SILVA, 1991, p. 33)

“Claro está que, apesar de o imperativo da conservação se voltar de modo genérico à obra de arte na sua complexa estrutura, está relacionado, em particular, com a consistência material em que se manifesta a imagem. Para que essa consistência material possa durar o maior tempo possível, deverão ser feitos todos os esforços e pesquisas.

Mas, qualquer que seja a intervenção, será, outrossim, a única legítima e imperativa em qualquer caso; a única que deve explicitar-se com a mais vasta gama de subsídios científicos; e a primeira, se não a única, que a obra de arte, a bem dizer, consente e requer na sua fixa e não repetível subsistência como imagem.

Donde se esclarece o primeiro axioma: restaura-se somente a matéria da obra de arte.”
(BRANDI, 2004, p. 25 a 26)

É pertinente, também, ponderar acerca dos critérios de preservação adotados pelos órgãos de proteção patrimonial. Se o Palácio da Justiça, ainda que em instância inicial, é protegido pelo Município de Porto Alegre, o que quer dizer que sua imagem compõe a imagem da cidade, e se mudanças substanciais à sua apresentação formal à paisagem foram procedidas, resta a idéia, a ser confirmada mediante estudo mais aprofundado, de que a relevância do projeto inicial sobressaiu-se em relação à da obra executada. Ou seja, a proteção do intangível, representado pelas idéias enunciadas no projeto cinquenta anos antes, preponderou sobre a da matéria que fez parte da paisagem da cidade por meio século.

Justiça seja feita

“Urge, portanto, que sejam retomadas as relações sociais ensejadas pela implantação de uma edificação, sua participação no cotidiano da cidade, determinando a consolidação de sua presença na imagem mental elaborada sobre o lugar. A individualidade e o caráter especial da edificação, devem ser perseguidos em prol da coletivização da identidade e da imagem de um monumento e da constituição do patrimônio arquitetônico e urbanístico do futuro. O isolacionismo de um edifício, em contrapartida, pode condená-lo ao anonimato.”
(PELLEGRINI, 2004, p. 39-40)

O trecho acima encerrou artigo apresentado em 2004 pela autora na oitava edição do Encontro de História e Teoria da Arquitetura no Rio Grande do Sul. À época, as modificações que hoje se a-

² Importante mencionar que os jornais, bem como demais meios de divulgação, não se restringiram a tratar a obra como restauro, mas também empregaram o termo reforma. A questão é justamente verificar a aplicabilidade do primeiro.

presentam à Praça da Matriz ainda não haviam sido concluídas, e, algumas delas, nem mesmo iniciadas.

Ainda que não se tenha procedido novamente com pesquisa qualitativa junto aos usuários e observadores, é possível, com base nos resultados discutidos durante este estudo, afirmar que, assim como a justiça voltou a fazer parte da praça, foi feita ao projeto.

Quanto à execução dos murais em baixo relevo aplicados sobre o coroamento das fachadas leste e oeste e à colocação da escultura de Themis acrescentados à edificação, não se limitam a confirmar o louvável costume modernista de mesclar arte e arquitetura. Mais do que isso, conforme mencionado por ALVAREZ e SZEKUT (2006), “A presença das obras de arte na edificação reforça seu caráter simbólico e a percepção da população da importância do edifício.”

Ora, se há o reforço do caráter simbólico, é lícito supor que há, também, um incremento de sua relevância na paisagem apreendida pelo observador. Vale observar, entretanto, que a construção do diálogo com a população e o espaço aberto deve caber mais à Themis do que aos murais.

Os painéis, assim como a deusa, foram projetados e, em boa parte elaborados, pelo próprio arquiteto Carlos Fayet, o qual tomou como ponto de partida as diretrizes delineadas no projeto original, adaptando-o à nova conjuntura. Do lado leste, as figuras aludem à terra, representando a fauna e a flora do Rio Grande do Sul. Do lado oeste, a temática é o povo gaúcho, sua história e cultura.

Mural leste. “Terra-fauna e flora”. Imagem cedida por Cícero Alvarez

Mural oeste. “Povo-história e cultura”. Imagem cedida por Cícero Alvarez

“A idéia básica da técnica adotada nos murais era a de desenhar com a luz. A luz solar projetaria as sombras nos sulcos variando sua intensidade de acordo com sua maior ou menor profundidade.” (FAYET, 2006)

O cuidado na elaboração dos painéis, entretanto, esbarrou em sua localização no edifício (prevista, também, desde a época do projeto). Colocados nas fachadas mais longas diante do sétimo pavimento do prédio, marcando seu coroamento, os painéis, apesar de suas consideráveis dimensões – 7,55m x 10,58m, são de difícil apreensão visual desde o nível da rua. Conforme ates-

tou jornal de ampla circulação no estado, “pessoas que passam pelo prédio recém-restaurado têm dificuldade para ver o painel”, que, de cada lado, ocupa em torno de 86m².

A reconciliação com o entorno, portanto, cabe à Themis, cuja materialização e fixação finalmente dão sentido à fachada sul pouco fenestrada. Como num passe de mágica, o prédio que, durante tanto tempo, voltou as costas para a Praça da Matriz, oferece-a, agora, uma guardiã.

“A justiça aqui concebida é a de uma mulher madura, ainda jovem, desvencilhada de venda para que possa ver as realidades do mundo e da sociedade tal como são.” (FAYET, 2006)

Já houve quem dissesse que as janelas são os olhos que a edificação volta para a rua, o canal de interação entre o passante e o usuário do prédio, já que permitem ver e ser visto. O próprio estudo, várias vezes referido durante este trabalho, apontou a falta de fenestração na base e na empena sul como uma das razões para a falta de integração entre o Palácio da Justiça e os observadores. Melhor do que janelas, Fayet conferiu ao prédio verdadeiros olhos, olhos divinos, que mirando desde a figurativa escultura, travarão novo contato com a população, a qual, mesmo que apenas na intenção de julgar a novidade, já estará interpretando o prédio segundo novas leis.

A colocação da escultura da deusa Themis. Foto: Cícero Alvarez.

Themis vigia a Praça da Matriz. Foto: Cícero Alvarez.

Se, de um lado, a empena sul, junto com Themis, foi liberada da venda e tornou-se capaz de interagir com a praça, de outro, a fachada oeste finalmente ganhou sua máscara.

O sombreamento controlado da fachada oeste do palácio, mesmo que guarde imperfeições, como a excessiva proximidade entre os *brises* e a vidraça – o que prejudica a formação de uma camada resfriável de ar entre eles, conferiu ao prédio o caráter de arquitetura moderna, de fato, brasileira. Se o modernismo europeu usava e abusava dos grandes planos de vedação envidraçados, foram os brasileiros que primeiro implementaram, em escala monumental, o quebra-sol, numa evidente e bem sucedida tentativa de adaptar a vanguarda do hemisfério norte para a realidade tropical.

Fachada da ABI (Associação Brasileira de Imprensa). Projeto dos Irmãos Roberto, Rio de Janeiro, 1936. (http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq051/arq051_02.asp)

Obra do Berço. Projeto de Oscar Niemeyer, Rio de Janeiro, 1937. (http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq051/arq051_02.asp)

Vista interna dos quebra-sóis do Ministério da Educação e Saúde. Foto da autora.

Vista externa dos quebra-sóis do Ministério da Educação e Saúde. (http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq051/arq051_02.asp)

“No Brasil, não foi o edifício do Ministério o primeiro projeto a incluir o quebra-sol: o edifício da ABI, dos irmãos Roberto e a Obra do Berço de Oscar Niemeyer, concluídos em 1937, já o ostentavam. Ambos possuíam quebra-sol vertical, em oposição ao horizontal, por força da sua orientação ocidental. Os quebra-sóis do edifício do Ministério, contudo, eram mais eficazes. Os quebra-sóis fixos da ABI e o quebra-sol móvel da Obra do Berço serviram de teste

Bibliografia Consultada

- ALVAREZ, Cícero. SZEKUT, Alessandra Rambo. **A deusa Themis e o Palácio da Justiça de Porto Alegre: a integração entre a arquitetura moderna do Rio Grande do Sul e as obras de arte.** in: Anais do I Seminário Arte e Cidade. Salvador: UFBA, 2006.
- BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração.** Cotia: Ateliê Editorial, 2004.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Arquitetura moderna, pintura abstrata, escultura transparente, construção qualificada e porosa: notas sobre o comércio entre as artes visuais no século 20.** in: Anais do I Seminário Arte e Cidade. Salvador: UFBA, 2006.
- FAYET, Carlos Maximiliano. *Folders* de apresentação da exposição artístico-didática que ocorreu entre os dias 4 e 19 de maio de 2006, no Vestíbulo Nobre da Assembléia Legislativa do Estado.
- HARRIS, Elizabeth D. **Le Corbusier: riscos brasileiros.** São Paulo: Nobel, 1987.
- JACOBS, Jane. **Morte e vida de grandes cidades.** São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- MARZULO, Eber. **Cotidiano & espaço: notas para a constituição de uma metodologia contextual.** FACARQ UFRGS, 1997.
- PELLEGRINI, Ana Carolina. **Monumento e cidade: construções sociais.** Dissertação de Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura, PROPAR – UFRGS, 2002.
- PELLEGRINI, Ana Carolina. **Palácio da Justiça – o moderno como patrimônio?** in: *Ágora, Santa Cruz do Sul*, v. 8, nº 1 e 2, p. 27-41, 2004.
- RIEGL, Alois. **The modern cult of monuments.** OPPOSITIONS 25. Nova Iorque: Rizzoli, 1982.
- ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 1995.
- SILVA, Elvan. **Uma introdução ao projeto arquitetônico.** Porto Alegre: Editora da Universidade, 1991.
- SUMMERSON, Sir John. **Heavenly mansions.** Nova Iorque: W.W. Norton & Company, 1998.